

С.Ю. Румянцева¹
**ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
ОСОБЕННОГО В.Т. РЯЗАНОВА:
НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
(о творческом пути и эволюции идей ученого)***

Ключевые слова: Виктор Тимофеевич Рязанов, особенное в экономике, экономика России, глобальная экономика, экономические реформы, капитализм, пострыночная экономика, российские экономические школы.

Виктор Тимофеевич Рязанов (3 января 1949 года – 29 мая 2020 года) всю свою взрослую жизнь с 17 лет отдал служению экономической науке и был своей судьбой неразрывно связан с экономическим факультетом ЛГУ — СПбГУ.

В.Т. Рязанов всегда был честен и ясен в своей научной позиции, отбирая из богатого спектра черт, присущих экономическому знанию, то, что может способствовать обеспечению благополучия России и её народа. В этом плане он был истинным политэкономом, хотя большую часть своего творческого пути называл себя скорее «экономистом-теоретиком». Рязанов старался в своих исследованиях синтезировать идейные течения в экономической науке, которые в конечном счете обеспечили бы благополучие населяющих Россию людей. Выйдя из политэкономии с глубоким методологическим знанием о природе перераспределительных процессов в хозяйственной системе, он на

протяжении всей своей жизни выявлял предпосылки и результаты распределения созданного прибавочного продукта в масштабе отношений между субъектами национального и мирового хозяйства.

Пройдя через оценку роли различных течений в экономической научной мысли, исследование российских экономических школ и мирового философского и антропологического наследия, скрупулезно изучив историю и современное актуальное состояние различных аспектов мировой и российской экономики, экономики различных стран и регионов, В.Т. Рязанов вернулся в конце творческого пути к политической экономии. Но теперь это уже была другая, определенная им самим политическая экономия особенного, предназначенная для понимания субъектности мира, которому присущи альтернативы в развитии.

Мы имеем дело с феноменом учёного высокого ранга, как в свое время

¹ *Румянцева Светлана Юрьевна*, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия (s.pumyantseva@spbu.ru).

* **Цитирование:** Румянцева С.Ю. (2020). Политическая экономия особенного В.Т. Рязанова: начало современной российской школы экономической научной мысли (о творческом пути и эволюции идей учёного) // Вопросы политической экономии. №3 (23). С. 31-51

DOI: 10.5281/zenodo.4067028 (<https://zenodo.org/record/4067028>)

сам Виктор Тимофеевич определил творческую личность другого учёного — экономиста и философа хозяйства — С.Н. Булгакова. Но, в отличие от последнего, в творческом пути Рязанова не было радикальных самоотрицаний, а была последовательная на протяжении всей жизни диалектическая работа по снятию и разрешению противоречий между «нечто» и «иным» в сфере экономического, по высвечиванию, как бы сказал Гегель, самодвижения мысли к Абсолюту, а проще говоря — в духе православной традиции, по поиску Истины.

Поступив на экономический факультет, на вечернее отделение, он с 1968 г. начал работать в Научно-исследовательском институте комплексных социальных исследований (НИИКСИ) при ЛГУ, а после окончания Университета в 1972 г. пришел на кафедру политической экономии ЛГУ (Виктору Тимофеевичу Рязанову — 70! 2019. С. 17–18), отдав год своей жизни службе в рядах Советской армии¹. В 1979 г. Виктор Тимофеевич защитил кандидатскую диссертацию, а в 1987 — докторскую диссертацию на тему «Экономические и социальные функции распределения по труду: вопросы теории и методологии». В 1984 году им была опубликована монография «Распределение по труду. Экономический и социальный аспекты» (Рязанов, 1984), а до неё — две статьи по этой проблематике в Вестнике ЛГУ, серия Экономика. Философия, Право в 1977 г. и в 1981 г. И с тех пор, какими бы вопросами в области экономической теории В.Т. Рязанов ни занимался, тематика справедливости в распределении созданного совокупного богатства —

¹ Ушел из жизни выдающийся ученый-экономист профессор В.Т. Рязанов // Сайт экономического факультета СПбГУ, URL: <http://www.econ.spbu.ru/ru/news-events/news/ushel-iz-zhizni-vydayushchisya-uchenyy-ekonomist-professor-vt-ryazanov> (дата обращения: 22.07.2020).

национального или мирового — оставалась подспудной красной нитью этики его работ.

Период 1985–1991 гг., отмеченный в истории СССР правлением М.С. Горбачева и запущенными им перестроечными процессами, приковал внимание учёных того времени к теме переходных процессов в экономике, сформировалось научное направление исследования переходных процессов. Другой важной темой, поставленной на широкое обсуждение в научной среде, была проблематика ускорения научно-технического прогресса в СССР — ей посвящены были многие научные события и публикации того времени. Обращаясь в тот период к вопросам долгосрочного социально-экономического планирования, значения перераспределительных отношений для ускорения НТП, политэкономической характеристике переходных циклов в СССР, Рязанов обосновывал пути перехода к новому хозяйственному механизму. Собственно, им и было определено это понятие — *новый хозяйственный механизм* — вопреки господствовавшим в то время романтическим настроениям увлечения всем западным и собственно, *рынком*. Под новым хозяйственным механизмом у Рязанова понималась возможность преобразования социализма в экономическую систему нового типа, с чертами капиталистических отношений. Через понимание особенностей переходной экономики, анализ которой тогда начинался в СССР, В.Т. Рязанов в 1991 г. сформулировал свое понимание явления «хозяйственный механизм» как возможность развития страны на основе выпестовывания социалистической предприимчивости, преодоления бюрократизма и развития экономической самостоятельности социалистического предприятия.

Смысл этого подхода к преобразованию и реформированию экономики у Рязанова определялся его принципиально бережным отношением к традициям и культуре, к цивилизационному коду народа советской страны, который выразился им явно в последующих его работах. «Не волшебные свойства форм собственности и хозяйствования и не очередная под них «перековка» людей, а реализация их поведенческого потенциала и живых традиций способны обеспечить российской экономике высокую эффективность и реализовать свои конкурентные преимущества» (Рязанов, 2009, С. 123). К слову сказать, этот подход, бережное отношение к людям и нацеленность на раскрытие уникального потенциала каждого человека на благо общего дела Виктор Тимофеевич реализовывал позднее на практике, в своей работе сначала деканом экономического факультета в 1989–1994 гг., а затем будучи заведующим кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета.

Таким образом, с самого начала реформ в России В.Т. Рязанов отстаивал взгляды, противоположные идеям сторонников экстренной либерализации страны по рецептам МВФ, полагая, что возможны варианты развития, «линии развития», которые привели бы в нашей стране к экономике смешанного типа, в которой лучшие черты социализма можно было бы соединить с оживляющим воздействием конкурентных рыночных принципов.

В начале 90-х, когда в стране мощным потоком шла пропаганда идей чисто рыночного либерализма, В. Т. Рязанов обратился к проблематике самой сути явления реформирования экономики, в частности — в истории России-СССР. В 1992 г. вышли три статьи, соответственно, в журналах Вестник СПбГУ,

серия 5 «Экономика», № 2 и № 3, и в Российском экономическом журнале № 10 за 1992 г., посвященные проблемам реформирования и циклам модернизации российской экономики.

Виктором Тимофеевичем была проделана колоссальная работа по изучению истории России и СССР, народного хозяйства страны, позволившая сделать вывод о том, что реформирование её экономики по настоянию западнически настроенных сил в обществе повторяется с регулярностью, соответствующей длинноволновой динамике экономики ведущих в экономическом отношении западных стран. Это было открытие.

В тот период исследователи длинных волн, если и касались экономики России, как правило, на основании статистических данных по развитию *технологических укладов* в стране (термин С.Ю. Глазьева), делали вывод о том, что присущая экономике России технологическая многоукладность свидетельствует о запаздывающем характере её циклов по отношению к наиболее развитым странам, и значит, об отставшем характере её экономической динамики.

Рязанов же увидел в этом процессе нечто иное — рукотворный характер повышательных волн модернизационных процессов, определяемых прозападно настроенными политиками и государственными деятелями. Эти модернизационные процессы искажали суть цивилизационного кода российской экономики, причем последняя пыталась по прошествии времени вернуться к своим истокам, порождая волны контрреформ. Были ли контрреформы экономическим злом? Возможно ли прагматическое отношение к ним как к естественной реакции на внешнее насилие по отношению к цивилизационному ядру народа? Эти вопросы, не теряющие, а только приобретающие

свою актуальность в настоящей истории России, очевидно, возникали и тогда, в начале 90-х, и ответы на них Рязановым даются в последующих его работах, предопределяя философское, хотя и очень практичное отношение учёного к сменам курса экономических реформ в России.

Возможно, идея книги об экономическом развитии России, истории и теоретическом осмыслении причин, способов и последствий реформирования её экономики, о модернизационных циклах в истории экономики нашей страны (Рязанов, 1998b) и трансформационном кризисе уже была задумана.

Не случайно уже через год после выхода в свет публикаций о циклах реформ и контрреформ в экономике России в трудах В.Т. Рязанова появляется новая тема — Национальное хозяйство России, сначала как предмет макроэкономики (Рязанов, 1993), а затем как объект изучения и целеполагания для обеспечения экономического возрождения России (Рязанов, 1994).

В дальнейшем основной сферой научных интересов Виктора Тимофеевича, в рамках которой были синтезированы его эмпирические, методологические, теоретические изыскания, стало национальное хозяйство России, и появилось в его трудах само понятие «хозяйственный строй России». Был подготовлен соответствующий учебный курс «Экономический строй России» в 1993 г., который читается и сейчас не только на экономическом факультете СПбГУ, но и воспринят в ряде других вузов в России и за рубежом.

Эти исследования и подытожились собственно выходом в свет в 1998 г. почти 800-страничной монографии «Экономическое развитие России», заключительная часть которой посвящена разработке плана учебного курса по хо-

зяйственному строю России. Эта книга была удостоена в 2001 г. серебряной медали К.Д. Кондратьева — награды, учрежденной Международным Фондом Н.Д. Кондратьева, а до этого, в 1999 г., ему была вручена премия правительства Санкт-Петербурга за научные достижения в связи с её признанием.

Исследовательский (научный) и учебный (педагогический) процесс В.Т. Рязанов не противопоставлял, донося до студентов наиболее актуальные и животрепещущие темы из своих научных изысканий.

В тот год вслед за азиатским экономическим кризисом 1997 года, приобретшим черты мирового, в России разразились великий финансовый и затем общеэкономический кризисы. Правящие круги страны и многие политические деятели в тот период делали ставку на продолжение курса реформ либерального толка. В.Т. Рязанов одним из первых заявил о том, что «именно связка монетаризма с открытостью экономики стала гремучей смесью, предопределившей масштабы произошедшего взрыва» (Рязанов, 1999a). Да, были последствия влияния азиатского кризиса через мировые рынки на отечественную экономику. Да, был обвал финансово-спекулятивной пирамиды ГКО-ОФЗ. Но именно стремление во что бы то ни стало следовать рецептам МВФ в создании открытой экономики, управляемой по принципам монетаризма, завели экономику нашей страны в тупик. И тут снова, уже в новом контексте, появляется у Рязанова тема реформ и контрреформ в экономике России. Контрреформы оказываются внутренне встроенным в архетип нашей цивилизации механизмом самозащиты, которые необходимы «для предотвращения скатывания страны в пропасть» (Рязанов, 1999a, С. 122). И, переосмысливая опыт

реформирования отечественной экономики в 1991–1998 гг. уже с высоты произошедшего кризиса, В.Т. Рязанов, возможно, первым в России после идей П. Сорокина начала XX века, высказал мысль о необходимости стратегии построения в нашей стране *экономики постлиберального типа*, поиска «российского варианта планово-рыночной экономики, в котором предстоит найти оптимальное для наших условий сочетание рыночных и государственных методов регулирования экономики, переподчинить экономику целям социального развития и защиты национальных экономических интересов» (Рязанов, 1999а, С. 126).

Зигзагообразная революционность сломов национального архетипа в ходе российских преобразований выступает очевидным антиподом процессу современного реформирования экономики Китая в направлении развития рынка на основе сохранения социалистических принципов. Эволюционность преобразований в КНР представляла последовательный интерес для В.Т. Рязанова, что выразилось в публикациях 2000-го и 2019 года (Рязанов, 2000; Рязанов, 2019d). Таким образом, идея «третьего пути», которую так активно отрицают представители австрийской и неоавстрийской школы в политической экономике, получила в исследованиях учёного эмпирическое основание.

Во многом эти идеи предвосхитили появление уже в 15-х — 16-х годах XXI века ряда исследований о возможности поиска конвергентного пути для России по примеру той конвергенции, которая стала замечаться в движении плановых экономик в направлении рынка, таких как Китай, Вьетнам, ряд других, и рыночных в направлении использования плановых начал (ЕС и даже США)². В

статьях и книгах, посвященных экономике России и Китая В.Т. Рязановым и его соратниками, в частности профессором Л.Д. Широкоградом, отстаивается мысль о возможности использования уникального опыта Китая по мягкой трансформации экономики в направлении большей рыночности без слома работоспособных механизмов, присутствующих социалистическому хозяйству. К сожалению, на протяжении всех тех лет, когда В.Т. Рязанов пытался донести свои мысли в публикациях до власти, они не были услышаны и применены.

Идея контрреформ как механизмов самозащиты, включающихся «когда привносимые в общественно-экономическое устройство усовершенствования или новации противоположны его природе» (Рязанов, 1999b. С. 11) (курсив мой. — С.Р.), породили необходимость обратить внимание на саму сущность этой природы. Вероятно, поэтому в тот же период В.Т. Рязанов обращается к одной из ключевых своих исследовательских тем — *природе особенного в экономике*.

Этой теме посвящен первый параграф четвертой главы в монографии «Экономическое развитие России» и ряд статей, одной из пионерных в ряду которых стала методологическая публикация «Экономическая теория с точки зрения пропедевтики» (Рязанов, 1998а). В ней Рязанов доказывает, что при определённых обстоятельствах, в зависимости от того, что мы понимаем под началом экономической науки, «особенное и единичное могут выступать носителем всеобщего» (Рязанов, 1998а, С. 346). Этот посыл оказывается

влиянием конвергенции – (Богомолов О.Т. др., 2016) и статья В.Т. Рязанова, уже прицельно посвященная анализу опыта планирования и необходимости учёта этого опыта в построении современной стратегии экономического развития России 2012 года (Рязанов, 2012а).

² Наиболее характерный пример такого исследо-

основополагающе важным пунктом в двух смыслах.

Во-первых – в связи с заботой о будущем России и её экономическом процветании — теория особенного даёт инструментарий для уточнения уже на методологически выверенной основе теории хозяйственного строя России. И здесь современный контрреформаторский этап в экономическом развитии России получает возможность быть в будущем и настоящем оценен с позиций того инструментария, который разработал В.Т. Рязанов ещё 20 лет назад!

Во-вторых, уже тогда учёный видел необходимость не огульно сталкивать между собой «политэкономия» и «экономикс», чем часто тогда грешили экономисты, а «разбираться», «осознавать содержательную неоднородность, стоящую как за одним, так и за другим термином» (Рязанов, 1998а. С. 342). В этом смысле вклад учёного в науку и образовательный процесс весьма и весьма весом, поскольку В.Т. Рязанову удалось на уровне гносеологии построить подход, позволяющий с позиций начала экономической науки и предмета исследования экономической теории обосновать научное направление и университетские учебные курсы, нацеленные на определение особого пути экономического развития России как цивилизации Севера, не предполагающего ни автаркии, ни подражания.

На этой основе (исторически немногораньше приведенных в этом отрывке публикаций) началось сотрудничество В.Т. Рязанова с Центром Общественных наук Московского государственного университета (ЦОН МГУ, созданный в 1990 г.) с его руководителем профессором Ю.М. Осиповым, который издавал Альманах ЦОН, а затем с 1999 года — журнал «Философия Хозяйства», публикации Виктора Тимофеевича в ко-

тором отличались особой методологичностью. В журнале он был постоянным членом научно-редакционного совета, а в рамках научной школы философии хозяйства — действительным членом Философско-экономического учёного собрания, академиком Академии Философии хозяйства.

Позже, где-то с 2012 года, началось сотрудничество В.Т. Рязанова и с обществом учёных, разрабатывающих проблематику философии экономических ценностей, при редакции журнала «Проблемы современной экономики», в котором он тоже был в числе членов редакционного совета. Под руководством профессора И.К. Смирнова при активном участии Виктора Тимофеевича сообщество занималось проблемой выработки предмета, собственно начала экономической теории, который соответствовал бы изменившемуся экономическому порядку вещей в мире в эпоху однополярности и глобализации. Философские наработки В.Т. Рязанова в области проблематики всеобщего, особенного и единичного (уникального) в экономике пришлось тут как нельзя кстати.

Зачатки идеи политической экономики особенного у В.Т. Рязанова появляются ещё в 1998–1999 г. в монографии «Экономическое развитие России» и последующих статьях, в частности, в исследовании посылок немецкой исторической школы. Именно тогда учёным был поставлен вопрос о конвергенции социализма и капитализма на основе соединения лучших черт двух систем с учётом национальной специфики менталитета народа России, сформулирована идея о роли планирования при капитализме, продолженная им уже в 2012 году (Рязанов, 2012а). Им была обоснована необходимость перехода к строительству национально-ориентированного капитализма, выбора хозяй-

ственного устройства с «ярко выраженной российской спецификой» (Рязанов, 1999b. С. 11–13).

Этой задаче служит и метод исследования, предложенный В.Т. Рязановым, предстающий как совокупность исторического и эмпирического методов, применение которых нацелено на «исследование реальной хозяйственной жизни во всей совокупности факторов, условий и ограничений» (Рязанов, 2004b. С. 137). Как отмечал В.Т. Рязанов, эти методы как раз успешно применяются в исторической школе и в институционализме. В этом плане русских теоретиков-народников Рязанов назвал первыми институционалистами в России (Рязанов, 2004b. С. 138) с точки зрения применяемой ими методологии исследования.

Собственно методологические, философские изыскания В.Т. Рязанова были тесно привязаны к постоянно осуществлявшемуся им поиску ответа на ключевой вопрос — как обеспечить путь России к экономическому и — шире — социокультурному и цивилизационному процветанию. Обосновывая на онтологическом уровне понятие особого пути российской экономики, учёный на уровне гносеологии предлагает свой подход к экономической науке и её началу, не априори навязывая субъективное суждение исходя из личных предпочтений, а предлагая глубокий научный подход к проблеме. Так родились статьи об экономическом знании — например, «Проблема верификации в экономической науке», в которой ключевой становится проблема истины, выявление того, что значит истинное утверждение в экономике. И опять же исследователя отличает при подаче этой проблематики нацеленность не на отвлечённое теоретизирование, а вполне конкретная задача — показать, почему Истина так раз-

нообразна в зависимости от субъекта «производства» научного знания и его целей. Ведь если, развивая мысль В.Т. Рязанова, предположить, что мы стоим на позициях защиты клана олигархов или доминирующей в данный момент на арене глобальной экономики страны (группы стран и их ТНК), то мы будем насаждать определенную конкретную истину, связанную как раз с понятием человека экономического, полной рациональности и открытости в торговле, с навязыванием своего особенного в качестве всеобщего для других. Если же речь идет о защите экономических национальных интересов стран, принадлежащих к группе периферии или полупериферии, то истина будет другой, связанной как раз с учётом особенного как возможности для реализации своего альтернативного пути. Как отмечал в этом плане В.Т. Рязанов, «надо учитывать, что всеобщее в экономике — это способность экономических агентов трактовать свое особенное как всеобщее для других» (Рязанов, 2009. С. 103).

Как полагал в этом смысле Рязанов, экономическая теория всеобщего если и имеет познавательную ценность и практическое значение, «то они связаны с описанием одной линии в развитии мирового хозяйства, представленной либерально-рыночной моделью хозяйства западного типа» (Рязанов, 2009. С. 102), в то время как теория особенного «раскрывает многообразие хозяйственных практик в мире» (Рязанов, 2009. С. 104). На этой основе учёный разработал теорию этноэкономики и, в частности, показал черты российской цивилизации как цивилизации Севера, для которой в силу её природно-климатических условий выработался особый архетип социально-хозяйственного поведения, отличающийся как раз противоположными рационалистически-индивидуалисти-

ческому архетипу западной цивилизации. Российский архетип и основан на принципах коллективизма, социальной солидарности, приоритета нравственных ценностей и служения обществу и высшим целям (Рязанов, 2009. С. 121). Соответственно, хозяйству этого архетипа присущи черты многоукладности, государственности, высокой затратоёмкости производства, асимметрии в развитии рыночных отношений, ему присущ особый механизм *распределения* в отношении прибавочного продукта (Рязанов, 2009. С. 117).

Необходимо отметить, что задачу поиска истины в качестве научного руководителя Виктор Тимофеевич ставил перед нами, сотрудниками кафедры, участниками университетского проекта «Разработка концепции теоретической и методологической структуры современного экономического знания» 2008–2010 гг. Отправляя нас в отпуск летом 2009 г. на заседании исследовательского коллектива, он завершил свое обращение к нам словами о том, что наша задача на ближайшие два месяца — «искать и найти Истину». Ради этого стоит заниматься наукой.

Начиная с анализа реформ в России, В.Т. Рязанов болел душой за обретение Россией своего пути на траекториях мировой динамики, за её самобытную историю и современность. Книги и статьи В.Т. Рязанова проникнуты желанием сделать Россию великой научно-технологической державой, реализовать её особенности как цивилизации Севера, обеспечить благосостояние её народа, для чего стране надо встать на путь истинной неоиндустриализации своей экономики.

В последующих крупных монографиях и статьях в научных журналах В.Т. Рязанов изучал Россию в пучине глобализационных процессов, исследовал

пройденный ею тернистый путь модернизационных переустройств, предостерегал об опасностях, связанных с погружением хозяйства страны в хаос, порождаемый спекулятивными финансами, с засильем деривативных сделок, вытесняющих, особенно в полупериферийных и периферийных странах, высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью.

В аспекте исследования процессов неоиндустриализации В.Т. Рязанов выступал не только в качестве увлекательного за собой автора внушительных коллективных и индивидуальных монографий, но и, в частности, в качестве талантливого организатора науки, подвигая нас — сотрудников кафедры — к изучению этого аспекта экономического развития, и путем соорганизации научного процесса с коллегами из других научных организаций³.

Для целей выработки экономической стратегии России, над которой Виктор Тимофеевич последовательно работал, сначала как над стратегией выхода из кризиса (Рязанов, 1998b), затем как собственно стратегией экономического развития (Рязанов, 1999a), в дальнейшем и в условиях глобализации (Рязанов, 2004b) ученым велась параллельная подготовка теоретического и эмпирического базиса.

Стратегия должна была, по мысли ее разработчика, учитывать своеобразие хозяйственного пути, пройденного Россией, особенности архетипа сознания людей, её населяющих, во всем его многообразии, накопленного опыта преобразований, выразившегося в уникальном спектре идей, составлявших

³ В качестве примера можно привести относительно недавно выпущенную книгу «Новая индустриализация России: стратегические приоритеты страны и возможности Урала» (Новая индустриализация..., 2018).

специфику школ экономической научной мысли России.

Причем значение российской школы национальной экономики, по мысли В.Т. Рязанова, в том и состоит, что в условиях исторических переходов, когда столь важно сделать правильный стратегический выбор, необходимо знать уроки прошлого, чтобы не повторить старые ошибки и заблуждения (Рязанов, 2004а).

Надо заметить, что многообразие тем, к которым обращался Виктор Тимофеевич, — это не столько свидетельство широты его научных интересов, хотя это свойство его творчества, безусловно, присутствует, сколько единая картина мира учёного. Весь научный творческий путь В.Т. Рязанова был подчинен идее сделать жизнь в России лучше и справедливей, а саму страну вывести на рубежи развития, достойные её героической истории. При всем разнообразии теоретических тем, затронутых в творчестве Рязанова, в нём не было места отвлечённому теоретизированию. Так, рассматривая категорию начала экономической науки в статье об экономической теории с точки зрения пропедевтики, предмета экономической теории как совокупности систем мотивации, не ограниченной только индивидуалистическим рационализмом, включающих, в частности, дарообмен и прочие отношения реципрокности, объекта изучения экономической теории как взаимодействия рыночных и нерыночных подсистем хозяйства, учёный обосновывает необходимые теоретические и методологические условия «обеспечения целостности и устойчивости национальной модели экономики» (Рязанов, 2006. С. 14).

Можно сказать, несколько перефразируя Виктора Тимофеевича, что особый строй мышления хозяйствующих

субъектов России, определенный её спецификой как цивилизации Севера и многоукладностью хозяйства, детерминирует и их экономическое поведение. Изучение этого экономического поведения в условиях тесных связей с международным и — шире — глобальным хозяйством — и есть предмет изучения специфически российской школы экономической научной мысли.

Антропологическому принципу в экономике Рязанов уделял особое внимание как началу науки, предопределяющему её идейное, идеологическое, методологическое ядро. Не «человек экономический» неоклассики, а человек во всем богатстве его духовно-нравственных проявлений был предметом его анализа. В итоге неограниченность ресурсов и бесконечный рост потребностей оказывались в центре его внимания, а в конечном итоге создание условий для всестороннего развития личности, о чем он писал и в самых первых, и в самых последних своих работах. В этом плане он разграничивал представление о богатстве принципиально западной цивилизации, как собирания материальных благ — и цивилизаций Востока, где под богатством понималась возможность реализации власти через социальные связи. Указывалось также на возможность осуществления еще не до конца вытравленного приоритета архетипического мышления российской цивилизации, который осознается как верховенство духовно-нравственного начала в определении богатства.

На этой основе, по мысли В.Т. Рязанова, возможно построение на пространствах Евразии экономической системы принципиально нового типа (Рязанов, 2019b. С. 94–110), характеристики которой будут раскрыты далее.

Таким образом, соединение гносеологии и онтологии в исследовании

ях В.Т. Рязанова предстает как единый взаимообусловленный процесс поиска Истины ради блага людей и изучения действительности ради обретения этой Истины.

Возвращаясь к Стратегии экономического развития России В.Т. Рязанова, особо отметим его глубокое понимание (основанное на нелинейном подходе к изучению экономического развития, с учетом бифуркационных разрывов и ветвления альтернатив в точках разрывов)⁴ того, что «само богатство моделей развития есть свойство и предпосылка непрерывности развития» (Рязанов, 2004b. С. 13). Непрерывность в данной цитате следует понимать не как линейную протяженность траектории развития, а как способность системы к восстановлению самой тенденции развития.

Одна из ярчайших идей Рязанова по разработке механизмов преодоления деструктивных тенденций в экономике мировой и российской, запущенных экономическим кризисом 2008–2009 гг., состояла в необходимости социализации финансов. Причем обратил он внимание на этот аспект возможной конвергенции элементов социализма в капиталистически организованную экономику ещё, наверное, в 2004 г, когда исследовал российские экономические школы. В частности, он приводит идею российского экономиста С.Ф. Шарипова о необходимости государственного регулирования экономики не через обобществление производства, а через обобществление финансово-кредитной системы (Рязанов, 2004а. С. 143). Эта идея оформилась к 2016 г. в геопроект

⁴ В частности, в книге «Переходы и катастрофы: опыт социально-экономического развития» (Переходы и катастрофы..., 1994. С. 116–130) и в ряде статей начала 90-х гг. XX века В.Т. Рязанова можно найти его рассуждения о нелинейности и ветвящихся траекториях экономического развития.

социализации финансов, в котором на основе изучения взаимодействия между реальным и финансовым сектором экономики (Рязанов, 2016b) предлагалось создание двухканальной системы денежного обращения. Один канал реализовывал бы кредитный потенциал коммерческих банков и других финансовых институтов, а другой действовал бы в ограниченном рыночном режиме, обеспечивая льготное финансирование приоритетных проектов, направленных, прежде всего, на импортозамещение и развитие сектора производства высокотехнологичной продукции (Рязанов, 2016с).

Исследование сущности «(Не)реального капитализма» как глобализированного государственно-монополистического капитализма, отмеченного чертами финасиализации, системных характеристик кризиса этого экономического порядка, привело у В.Т. Рязанова на практическом уровне к предложению программы неоиндустриализации через социализацию финансов и преобразование рентной экономики в высокотехнологичную. Причем последнее как раз и предполагало формирование источника для инвестиций в рамках второго канала денежного обращения, направляемых на цели финансирования приоритетных проектов путем трансформации рентных доходов и преобразования доходов фондов в инвестиционные ресурсы.

В целом последний период творчества Виктора Тимофеевича, отмеченный выходом в свет крупных монографий, отмечает особый интерес к исследованию кризисных явлений в мировой экономике в современный период (в аспекте развития теории кризисов) — и идея реформатирования экономик разных стран на основе ограничения спекулятивно-финансового аспекта их

деятельности (в аспекте применения на практике этой теории). Как отмечал В.Т. Рязанов, «Только через ослабление спекулятивной составляющей в глобальном хозяйствовании и в переподчинении финансовой системы на работу в интересах производственно-потребительской и социально-хозяйственной деятельности можно рассчитывать на полное выздоровление экономики» (Рязанов, 2010. С. 172).

Системный кризис современной мировой экономики, «пробуксовка» становления нового технологического уклада в сфере реальной экономики, если принимать во внимание позицию «технологического детерминизма», преимущественное развитие этого уклада в сфере ВПК и обострившееся в последнее время геополитическое противостояние (Рязанов, 2019а. С. 352) были предметом особо пристального внимания В.Т. Рязанова в, так сказать, «практической» области применения политэкономического подхода, для которого, как указывал сам автор, принципиальное значение имеет выяснение того, классовые интересы каких сил стоят за теми или иными процессами, как в ментальной, так и в бытийственной сфере.

Развивая идеи становления общества конвергентного типа через социализацию финансов и подчинение этой цели перераспределения рентных доходов, Рязанов писал, что «сама идея перехода к альтернативному финансовому порядку в процессе утверждения нового варианта смешанной экономической системы должна оцениваться также как разумный поиск выхода из сложившейся ситуации, исключающий агрессивность и риски жесткого противоборства в геополитической сфере» (Рязанов, 2016d).

В этом плане проект социализации финансов виделся В.Т. Рязановым

в качестве «внятной альтернативы неолиберальному капитализму» (Рязанов, 2019а. С. 403) как в теоретической, так и в практической сфере.

Соединение онтологии и гносеологии в этих изысканиях позволяет выделить диалектические пары взаимосвязанных теоретических и прикладных аспектов экономической науки в наследии учёного. Как отмечал В.Т. Рязанов, «сама развивающаяся система экономических отношений как предмет изучения представляет собой диалектическое взаимодействие и взаимопереплетение всеобщего, особенного и единичного» (Рязанов, 2012b). Преимуществом современной политической экономии, по мысли Виктора Тимофеевича, как раз и является её практическая направленность, позволяющая «уйти от чрезмерной отвлечённости от реальной экономики, что полезно для хозяйственной практики стран, проводящих реформы» (Рязанов, 2012b).

Можно выделить целый ряд таких диалектических пар:

мировая (глобальная) экономика — и национальные экономические системы;

доминирующие формы собственности — и система имущественных прав в конкретной стране, приватизационные процессы;

ключевые экономические институты — и роль государства в экономике;

система базовых ценностей — исторически сложившиеся хозяйственные архетипы;

собственно сфера экономических отношений — и обширная область проявления неэкономических отношений и т.п.

В этом же ряду диалектики Рязанова стоит и сочетание теории с практикой:

развитие теории кризисов — и анализ системного кризиса капитализма 2008–2009 гг., а также системного кризиса глобализации;

развитие теории стоимости при становлении Индустрии 4.0 — и исследование механизма перераспределения прибавочной стоимости при монополизации экономики доминировании ГМК-2.0;

теория этноэкономики (на уровне методологии) — и сравнительный анализ реформ в России и Китае (в прикладном аспекте науки);

теория рентных отношений как специфической формы институциональной организации общества — и обоснование необходимости и способов перераспределения монопольной ренты, созданной, в том числе, в результате несправедливой антинациональной приватизации 90-х для целей индустриализация/неоиндустриализация/постиндустриализация экономики России;

теория реформирования российской экономики как повторяющаяся закономерность (в аспекте теории) с периодическими возвратами к истокам цивилизационного устройства страны — и анализ в прикладном аспекте теории и практики неоиндустриализации (которая, по мысли В.Т. Рязанова, должна проводиться на основе учёта цивилизационных особенностей);

исследование нелинейности — и анализ глобализационных процессов как одной из траекторий (векторов) развития мировой цивилизации, кризиса глобализации и постглобализационных процессов, как множества альтернатив — в прикладном аспекте. В этом же плане исследование мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. как реализации нелинейного характера движения мировой экономики.

Эти и другие проблемы рассматривались В.Т. Рязановым в качестве составных частей единой картины мира, теоретической конструкции экономического знания, современной политэкономической теории. Предмет последней в монографии «Современная политическая экономия» он определил как «конкретно-исторический тип социально-экономических отношений между хозяйствующими субъектами в процессе воспроизводства товаров и услуг, которые опосредуются финансовой деятельностью и реализуются в хозяйственной практике через формальные нормы и неформальные правила» (Рязанов, 2019а. С. 259).

В этом определении видится и приращенность политэкономии особенно для выражения классовых интересов угнетенного большинства, и развитие политэкономической традиции неомарксистской направленности через категорию *отношений*, и оценка стадии финансиализации современного капитализма, и учет институционального направления в неомарксистском синтезе, составными частями которого он видел кейнсианство, посткейнсианство, институционализм, мир-системный анализ, собственно марксизм (Рязанов, 2019а. С. 256).

Очень важную часть в творчестве В.Т. Рязанова занимала теория кризисов при капитализме, развитие которой предполагало не только выяснение путей их преодоления, но и объяснение природы капитализма на стадии его превращения в глобальный монополистический капитализм (ГМК-2). Не случайно соединение подхода К. Маркса и Дж. М. Кейнса в объяснении причин и обосновании способов преодоления экономических кризисов виделось В.Т. Рязановым, несмотря на во многом не совпадающие взгляды этих учёных, до-

статочно разумным для разработки рецепта «перестроения хозяйственной системы на новой структурно-системной основе — технологической, хозяйственной, финансовой, поведенческой и т.д., формирующейся на глобальном пространстве» (Рязанов, 2015а. С. 62). Такое перестроение, по мысли учёного, должно было привести к формированию общественно-экономической формации нового типа.

Теория кризисов, можно предположить, была связующим звеном между идеями книг «(Не)Реальный капитализм» (2016) и «Современная политическая экономия» (2019). Если в первой книге обосновывается теория кризисов при капитализме, то в последней — дается методологически и эмпирически выверенный с точки зрения представленной теории ответ на вопрос о том, как преодолеть системные характеристики кризиса в виде перехода к госкапиталистической модели (Рязанов, 2019а. С. 409). Опосредовал эту связь во многом предваряющий публикацию обеих книг цикл статей, посвящённый теории кризисов (Рязанов, 2015b. С. 25–38; Рязанов, 2016а. С. 88–106). Эти статьи были опубликованы в журнале «Вопросы политической экономии», членом редакционной коллегии и заместителем главного редактора которого Виктор Тимофеевич, кстати, был.

Что касается цели новой политической экономии как науки, то В.Т. Рязанов видел её в разработке «своей альтернативной программы антикризисных мер с её стремлением минимизировать неблагоприятные последствия для социального большинства, и в первую очередь — для работников наемного труда, страдающих от кризисных потрясений...» (Рязанов, 2019а. С. 264), в создании «альтернативы частнокапита-

листическому либерализму» (Рязанов, 2019а. С. 403).

Надо отметить, что собственно в качестве *политической экономии* свой подход В.Т. Рязанов определил окончательно, вероятно, в 2011 г., в том числе когда в коллективной монографии «Ренессанс философии хозяйства», членом редакционно-издательского совета которой, как, впрочем, и более десятка других монографий, он был, он представил статью о С.Н. Булгакове и философско-хозяйственном методе в политической экономии (Рязанов, 2011а. С. 52–79), а также в 2012 г. опубликовал свою программную статью «Политическая экономия: из прошлого в будущее» (Рязанов, 2012с).

Его возврат в 10-е годы XX века к идее о циклах реформ и контрреформ в России, на этот раз — в методологической оболочке идей перехода от рентной экономики к новой индустриализации, означал и формирование диалектического единства *проблемы поиска истины* и конкретного определения русской исследовательской традиции как *политической экономии особенного* (Рязанов, 2011b). «Ведь любая общественная наука, — писал Рязанов тогда, — это всегда выражение и отражение определённого типа культуры, менталитета и других цивилизационных характеристик».

Анализируя в этой статье предмет и методологическое ядро как политэкономии, так и современного неоклассицизма, определяя системный кризис ортодоксии в экономической науке, Рязанов показал, насколько категория «отношение» между людьми по поводу воспроизводственных процессов, определяющая методологическую систему «холизма», выгоднее по своим гносеологическим характеристикам категории «поведение», применяемой в

современном неоклассицизме и определяющей в качестве начала науки суть методологической системы «индивидуализма».

И на этом основании были предложены варианты постклассического и постнекласического синтеза на базе политэкономической методологии, которые позволили бы преодолеть доминирование США в качестве «законодателя мод» в сфере экономической науки и преподавания, а, следовательно, и в выработке алгоритмов развития для остального мира.

Одна из последних публикаций Виктора Тимофеевича состоялась в книге, посвященной 200-летию пути экономической науки в СПбГУ, берущему свое начало в организации кафедры политической экономии в 1819 году (Рязанов, 2019с, С. 53–66). Эта статья — свидетельство наличия формирующейся школы Рязанова, поскольку на всех нас он оказал влияние своими публикациями и рассуждениями. Будучи человеком скромным и деликатным, сам он об этом не писал, однако сейчас, с позиций оценки вклада в науку всей его творческой жизни, становится очевидно, что во многом наши исследования были предопределены и предначертаны пересечением наших творческих интересов с логикой мысли нашего заведующего, а некоторые из них — прямыми рекомендациями В.Т. Рязанова. Не случайно на кафедре в последние годы широко развивается тематика трудовых отношений и человеческого капитала, роли культуры в жизни общества, поскольку это те самые сферы, которые несут на себе основные риски глобализации, цифровизации... а также будущие перспективы вхождения в новое индустриально-технологическое общество.

Важно отметить, что Рязанов очень серьезно относился к вопросу возвра-

щения кафедре её исторического названия, связанного с наукой «политическая экономия», писал о проблеме потери идентичного названия кафедрами политической экономии современных учебно-научных организаций, говорил об этой проблеме. Размытость понятия «экономическая теория» с её достаточно эклектичным содержанием и чёткость представления о содержании и целях современной политической экономии у В.Т. Рязанова, очевидно, давали ему полное право на такие планы.

После выхода в свет книги о современной политической экономии Виктор Тимофеевич не планировал больших книг, предпочитая ограничиться, как она сам говорил, «малыми формами». К таким малым формам относятся его две последние статьи, увидевшие свет уже после его кончины.

В своей последней статье, анализируя причины кризиса 2020 года и неявно развивая идеи, заложенные еще в статьях об антропологическом принципе в экономике, В.Т. Рязанов предостерегал от технологического фетишизма, «когда развитие технологий становится самоцелью, а общество — компьютероцентричным», от варианта регресса, когда «негативные последствия для человека, общества и природы от их (*технологий*. — С.Р.) внедрения превысят потенциальные выгоды» (Рязанов, 2020а. С. 121). Определяя урон от пандемии COVID-19, который нанесен самому глобальному проекту, учёный увидел выход в новой регионализации, формировании нового центра накопления капитала, новой траектории развития будущей экономики. Эта траектория, по мысли В.Т. Рязанова, должна быть связана с внедрением принципа «социально-экологической рациональности, оптимизирующей достижение экономических результатов НТП с про-

ведением активной социально-экологической политики». Только так, вероятно, можно обеспечить «перспективное, надёжное и защищённое развитие современной цивилизации» (Рязанов, 2020b. С. 103).

Из достижений Виктора Тимофеевича следует отметить не упомянутые ещё в этой статье награды: Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2005); награда 2017 г. Международной политэкономической ассоциации «За выдающиеся достижения в области политической экономии в XXI веке» за книгу «(Не)Реальный капитализм»; специальная премия Вольного экономического общества России за вклад в развитие экономической теории за книгу «Современная политическая экономия», которой он был удостоен в 2019 г.

В 2011 г. В.Т. Рязанов был награжден орденом Дружбы.

Ушел из жизни учёный, значение творчества которого для России, да и для всей земной цивилизации, о которой он с заботой думал, ещё не оценено. Катастрофический сценарий упрощения и выхолащивания самого смысла Жизни нас ждёт, если мы пойдём на поводу у слепой глобализации оцифрованного мира, игнорирующей цивилизационные коды. Но как сделать запуск цивилизационных кодов альтернативных мейнстриму культур живой реальностью, избегая негативизма и кросс-культурной, а также геополитической напряженности? Это вопросы, которые Виктор Тимофеевич наверняка ставил, но уже не успел развернуто на них ответить. Поиск ответов на них — наша задача.

ЛИТЕРАТУРА

Богомолов О.Т., Водолазов Г.Г., Глазьев С.Ю. и др. (2016). Новое интегральное общество: общетеоретические аспекты и мировая практика / под ред. Г.Н. Цаголова. М.: ЛЕНАНД. 256 с.

Виктору Тимофеевичу Рязанову — 70! (2019) // Вопросы политической экономии. №1. С. 17–19.

Новая индустриализация России: стратегические приоритеты страны и возможности Урала (2018). Под ред. С.Д. Бодрунова, Я.П. Силина, В.Т. Рязанова, Е.Г. Анимицы. Екатеринбург: Изд-во Уральского Государственного экономического Университета. 317 с.

Переходы и катастрофы: опыт социально-экономического развития (1994). Под ред. Ю.М. Осипова, И.Н. Шургалиной. — М.: МГУ. 188 с.

Рязанов В.Т. (1984). Распределение по труду. Экономический и социальный аспекты. Л.: ЛГУ. 208 с.

Рязанов В.Т. (1993). Народное хозяйство России как предмет макроэкономики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. №3. С. 3-13.

Рязанов В.Т. (1994). Реформы и экономическое возрождение России: сходные рубежи и конечные цели // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. №3. С. 23–31.

Рязанов В.Т. (1998а). Экономическая теория с точки зрения пропедевтики // Экономическая теория на пороге XXI века-2 / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Т. Пуляева, В.Т. Рязанова, Е.С. Зотовой. — М.: Юрист. 768 с.

Рязанов В.Т. (1998b). Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-XX в. — СПб.: Наука. 796 с.

Рязанов В.Т. (1999а). Уроки кризиса и выбор стратегии экономического развития России // Философия хозяйства. №2. С. 103–127.

Рязанов В.Т. (1999b). Экономический строй современной России: промежуточные итоги и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. № 2 (12) С. 3–14.

Рязанов В.Т. (2000). Рыночная трансформация в России и Китае: выбор стратегии реформирования // Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономистов / Под ред. В.Т. Рязанова, Л.Д. Широкограда, Чэнь Эньфу, Ли Синя. СПб — Шанхай. С. 8–46.

Рязанов В.Т. (2004а). Российская школа национальной экономики и её историческое значение // Философия хозяйства. №1 (31). С. 133–152.

Рязанов В.Т. (2004b). Экономическая стратегия России в условиях растущей глобализации мировой экономики // Экономическая теория в XXI веке — 2 (9): Глобальное и национальное в экономике / Под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой (в 2-х т.). Т. 2. — М.: Экономист. 512 с.

Рязанов В.Т. (2006). Антропологический принцип в экономике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. № 1. С. 3–18.

Рязанов В.Т. (2009). Хозяйственный строй России: на пути к другой экономике. СПб.: СПбГУ. 461 с.

Рязанов В.Т. (2010). Мировой экономический кризис и его последствия // Христианское чтение. №4. С. 155–176.

Рязанов В.Т. (2011а). С.Н. Булгаков и современность: философско-хозяйственный метод в политической экономии // Ренессанс философии хозяйства / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. М.: ТЕИС. 448 с.

Рязанов В.Т. (2011b). Политическая экономия особенного: начала русской исследовательской традиции // Российский экономический журнал. №5. С. 22–48.

Рязанов В.Т. (2012а). Плановая экономика и её институциональные характеристики // Институциональный анализ и экономика России. / В.Т. Рязанов [и др]. М.: Экономика. С. 357–402.

Рязанов В.Т. (2012b). Политическая экономия из прошлого в будущее. Часть 2 // Проблемы современной экономики. №3. С. 27–32.

Рязанов В.Т. (2012). Политическая экономия: из прошлого в будущее // Горизонты экономики. №3с (23). С. 4–10.

Рязанов В.Т. (2015а). Капитализм и кризисы: становление и развитие политико-экономического подхода // Вопросы политической экономии. №1. 142 с.

Рязанов В.Т. (2015b). Политическая экономия и её аналитические возможности: проверка теоретической модели кризисов // Вопросы политической экономии. №2. 152 с.

Рязанов В.Т. (2016а). Циклические и системные причины кризиса в России: роль социализации финансов в их преодолении // Вопросы политической экономии. № 2. 173 с.

Рязанов В.Т. (2016b). (Не)Реальный капитализм. Политэкономика кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика. 693 с.

Рязанов В.Т. (2016с). Социализация финансов и её роль в неоиндустриальном развороте России // Экономическое возрождение России. № 2. С. 45–50.

Рязанов В.Т. (2016d). Социализация финансов и беспроцентная экономика: варианты и альтернативы нового финансового порядка // Экономист. № 8. С. 3–23.

Рязанов В.Т. (2019а). Современная политическая экономия. Перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя. 436 с.

Рязанов В.Т. (2019b). Экономика России 4.0: от неустойчивости к качеству роста // Хозяйственная система евразийского типа: проблемы экономической неопределенности / под ред. д-ра экон. наук, проф. Д.Ю. Миропольского, д-ра экон. наук, проф. А.В. Харламова. СПб.: СПбГЭУ. 218 с.

Рязанов В.Т. (2019с). Кафедра экономической теории: страницы новой истории // Экономическая теория в Санкт-Петербургском университете: путь в 200 лет. Под ред. В.Т. Рязанова. СПб.: СПбГУ. 352 с.

Рязанов В.Т. (2019d). Особенности экономического развития России: возможности и приоритеты // Социально-экономическое развитие России и Китая глазами российских и китайских экономистов. / Марганя О.Л., Рязанов В.Т., Румянцев М.А и др. — СПб.; Скифия-принт. С. 14–32.

Рязанов В.Т. (2020а). Коронавирусный шок и его причины: какой будет новая реальность? // Философия хозяйства. № 3. С. 105—124.

Рязанов В.Т. (2020b). Новые технологии в экономике и коронавирусная пандемия: предварительные выводы // Экономическое возрождение России. № 2. С. 93–103.

Svetlana Yu. Rumyantseva¹
POLITICAL ECONOMY OF THE PARTICULAR
OF V.T.RYAZANOV: THE ORIGIN OF MODERN RUSSIAN
SCHOOL OF ECONOMIC THOUGHT (ABOUT THE CREATIVE
PATH AND EVOLUTION OF SCIENTIST'S IDEAS)*

Keywords: *Viktor T.Ryazanov, the particular in the economy, the economy of Russia, the global economy, economic reforms, capitalism, the postmarket economy, Russian economic schools.*

The evolution of ideas of eminent Russian economist Viktor T. Ryazanov, recently deceased, is analyzed in the article. The scientific heritage of Viktor T. Ryazanov is significant. It is characterized by a big variety of investigated problems.

The paper structure reflects the main aspects of scientist's logic. The former discloses the problem of the particular in the economy and based on scientist's ethic, facing the possibility of valuable development of personality. This insight into the essence of economic relations, archetype of Russian civilization, its historical path defined the specifics of scientist's recommendation devoted to the reforming of national economy. Viktor T. Ryazanov defines Russia as a civilization of North. Such definition had permitted to find the conditions of full and successful entering to the postliberal type of economic system which is a social-oriented economy with elements of market and plan.

One of the breakthroughs of Ryazanov consisted of finding the cycles of reforms and counter-reforms in the history of Russian economy, beginning with the reform of Peter the I, with reforms generated by pro-Western forces. The protection mechanism of national Russian economic archetype was operated as a key mechanism of counter-reforms. It means for the modern policy of reforming that in the process of economic reformation it needs to take into account the cultural code of civilization. It should not be "broken", but developed for the creation of original economic system of the country.

Another key aspect of Viktor T. Ryazanov's creativity was connected with the proposal of the socialization of finance as for Russian, and global economy. This was intended to prevent speculative crises in the future. Turning to real production may require the implementation of the principles of interest-free economy, according to Ryazanov.

1 **Svetlana Yu. Rumyantseva**, Candidate of economic sciences dozent, associate professor at Department of Economic theory of the Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, (s.pumyantseva@spbu.ru)

* **JEL codes:** A10, A11, B41.

Citation: Rumyantseva S.Yu. (2020). Political Economy of the Particular of V.T.Ryazanov: the origin of modern Russian School of Economic Thought (about the creative path and evolution of scientist's ideas). *Problems in Political Economy*, 3 (23): 31–51

DOI: 10.5281/zenodo.4067028 (<https://zenodo.org/record/4067028>)

Viktor T. Ryazanov's recommendations, connected with reformatting of global economy, were based on globalization processes essential research, such as and the probable future regionalization.

The scientific heritage of Viktor t. Ryazanov and contribution to science of his life is still to be gained. This article is only one of the possible paths of such evaluation.

REFERENCES

Bogomolov O.T., Vodolazov G.G., Glaziev S.Yu. et al. (2016) *New integral society: theoretical aspects and world practice.* Ed. by *G.N. Tsagolov.* Moskow, LENAND. (In Russ.)

New Industrialization of Russia: strategic priorities of the state and possibilities of Ural (2018) Ed. by *Bodrunov S.D., Silin Ya.P., Ryazavov V.T., Animitsa E.G.* Ekaterinburg: Izdatelstvo Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta (In Russ.)

Ryazanov V.T. (1984) *The Distribution on Work. Economic and Social Aspects.* Leningrad, LGU. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (1993) *Russia's national economy as an object of economic studies* St. Petersburg University Journal of Economic Studies No 3: 3-13. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (1994) *Economic reforms and Russia's economic revival: initial phases and final goals* St Petersburg University Journal of Economic Studies No 3: 23-31. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (1998a) *Economic Theory from the Point of View of Propedeutics* In.: *Economic Theory at the threshold of XXI century-2* / Ed. by *Osipov Yu. M., Pulyaev V.T., Ryazanov V.T., Zotova E.S.* — Moskow: Yurist. P. 339-352. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (1998b) *Economic Development of Russia: Reforms and Russian Economy in XIX-XX c.* Saint-Petersburg: Nauka (In Russ.)

Ryazanov V.T. (1999a) *Lessons of the Crisis and Strategy Choice for the Economic Development of Russia.* *Philosophy of the economy.* No 2: 103-127. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (1999b) *Economic Order of Modern Russia: intermediate Results and Perspectives.* St. Petersburg University Journal of Economic Studies No 2 (12): 3-14 (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2000) *Market Transformation in Russia and China: The Choice of reforming Strategy* In.: *Economic Reform in Russia and China by the sight of Russian and Chinese economists* Ed. by *Ryazanov V.T. Shirokorad L.D., Chen Enfu, Li Sin.* Saint-Petersburg — Shankhai, P. 8-46. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2004a) *Russian School of National Economy and its Historical Meaning* *Philosophy of Economy. Philosophy of the economy.* No 1 (31):133-152. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2004b) *Economic Strategy of Russia in rising globalization of world economy conditions* In: *Economic Theory in XXI century -2(9): Global and national in the economy.* Ed. by *Osipov Yu.M., Chekmarev V.V., Zotova E.S.* Volume 2. Moskow: Economist. P. 569-574. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2006) *The Anthropological Principle in the Economic. Theory* St. Petersburg University Journal of Economic Studies No 1: 3-18. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2009) *The Economic Order of Russia: on the way to another Economy.* Saint-Petersburg. St. Petersburg University. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2010) *World Economic crises and Its Consequences* Christian Reading No 4: 155-176. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2011a) S.N. Bulgakov and the Modernity: "Philosophy and Economy" method in Political Economy In.: *The Renaissance of the Philosophy of the Economy* Ed. By *Osipov Yu.M., Zotova E.S.* Moskow: TEIS. P. 52- 79. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2011b) *Political Economics of the Particular: Principles of Russian Research Tradition.* Russian Economic Journal. No 5: 22-48. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2012a) *Plan Economy and its institutional characteristics* In.: *Institutional Analysis and the Economy of Russia* Ed. by *Ryazanov V.T.* et al. Moskow: *Economica.* P. 357-402. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2012b) *Political Economy: from past to future (Part 2).* *Problems of Modern Economics.* No 3: 27-32. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2012c) *Political Economy: from past to future. Horizons of Economics.* No 3 (23): 4-10. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2015 a) *Capitalism and the crises: formation and the development of the political-economic approach.* *Problems in Political Economy,* No 1: 48-63. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2015b) *Political Economy and its analytical possibilities: verification of the theoretical model of the crises.* *Problems in Political Economy* No 2: 25-38. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2016a) *Cyclic and system reasons for the crisis in Russia: role of the socialization of finances in their overcoming.* *Problems in Political Economy* No 2: 88-106. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2016b) (In)Real capitalism. *The Political Economy of Crises and its consequences for world Economy and Russia.* Moskow: *Economika.* (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2016c) *Socialization of finance and its role in Russia's neoindustrial shift.* *Economic Revival of Russia* No 2: 45-50. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2016d) *Socialization of finance and interest free economy: variance and alternatives of new financial order.* *Economist.* No 8: 3-23. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2019a) *Modern Political Economy. The Perspectives of neo-marxian synthesis.* Saint-Petersburg, Aleteiya (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2019b) *The Economy of Russia 4.0: from instability to Quality of Growth* In: *Economic System of Eurasian type: problems of economic Uncertainty* Ed. by *Miropolsky D.Yu., Charlamov A.V.* Saint-Petersburg: St. Petersburg University. P. 94-110. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2019c) *The Department of Economic Theory: Pages of new History новой истории* In: *Economic theory in Saint-Petersburg University: the Path of 200 years.* Ed. by *Ryazanov V.T.* Saint-Petersburg, St. Petersburg University. P. 53 — 66. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2019d) *The Peculiarities of economic development of Russia: possibilities and priorities* In: *Social-economic development of Russia and China in the sight of Russian and Chinese economists.* Ed. by *Marganya O.L., Ryazanov V.T., Rumyantsev M.A.* et al. — Saint-Petersburg; Skifia-print. P.14-32 (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2020a) *Coronavirus Shock and His Reasons: What is New Reality?* *Philosophy of Economy.* No 3: 105—124 (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2020b) New Technologies in the economy and the coronavirus pandemic: preliminary conclusions. *Economic Revival of Russia*. No 2: 93-103 (In Russ.)

Transitions and Catastrophes: experience of social-economic development. (1994). Ed. by *Osipov Yu.M., Shurgalina I.N.* Moskow (In Russ.)

V.T. Ryazanov — 70! (2019) *Problems in Political Economy*. No 1: 17-18. (In Russ.)